

HERMENEUTICA COMPETENȚEI CA ORIZONT AL SUPREMAȚIEI TEOLOGICE

Conf. univ. dr. Costel MITU

*Universitatea „Ovidius” din Constanța, Romania
arhim.cosma@yahoo.com*

Drd. Ilie Mircea STROE

*Universitatea „Ovidius” din Constanța, Romania
mircea13.stroe98@gmail.com*

ABSTRACT: Hermeneutics of competence as the horizon of theological supremacy.

The Christian faith constitutes the foundation and germinative force of Christian culture, since it is the expression of an enlightened rationality, directed towards the divine reason in which all things have their reason for being, pre-existing as Logoi in the eternal Logos. This divine reason is accessible to man only to the extent of his inner openness and enlightenment through the Holy Spirit, Who, being present in creation from the beginning (Genesis 1:2), discovers meanings and purposes in reality, articulating the intelligible with the sacred, in the light of Revelation. Thus is founded a “culture of the Spirit”, as Father Rafail Noica states, a culture of the Word of God, in which the gifts of the Spirit (Isaiah 11:1; Galatians 5:22-23) bear fruit in Truth, Beauty and Good, reflecting through the life of the Christian community the divine character of the Revelation lived.

Keywords: *competence, hermeneutics, theology, church.*

Introducere

Credința creștină constituie fundamentul și forța germinativă a culturii creștine, întrucât este expresia unei raționalități luminate, îndreptate spre rațiunea divină în care toate lucrurile își au rațiunea de a fi, preexistente ca Logosuri în Logosul veșnic. Această rațiune divină este accesibilă omului doar în măsura deschiderii sale interioare și a iluminării prin Duhul Sfânt,

Care, fiind prezent în creație de la început (Facerea 1:2), descoperă sensuri și rosturi în realitate, articulând inteligibilul cu sacrul, în lumina Revelației. Astfel se întemeiază o „cultură a Duhului”, după cum afirmă Părintele Rafail Noica, o cultură a Cuvântului lui Dumnezeu¹, în care darurile Duhului (Isaia 11:1; Galateni 5:22-23) rodesc în Adevăr, Frumusețe și Bine, reflectând prin viața comunității creștine caracterul divin al Revelației trăite.

Biserica ocupă un loc central în istoria noastră – începând cu Moartea și Învierea lui Hristos, împlinite prin pogorârea Duhului Sfânt la Cincizecime – ca realitate a creației noi, poporul cel nou al Legământului lui Dumnezeu, o existență revelată deplin în Noul Testament prin comuniunea Sfintei Treimi și prin participarea reală, prin har, la viața sacramentală și iubirea îndumnezeitoare a celor ce aparțin Bisericii, ca Trup al lui Hristos. Apartenența omului la această realitate eclezială, realizată prin unirea sacramentală cu Hristos, se definește prin cunoaștere și trăire, dimensiuni asumate conștient, în mod obișnuit, de credincioși, prin mărturisirea de credință și prin experiența religioasă creștină, transmisă de-a lungul secolelor și integrată firesc în viața comunității parohiale. Din acest motiv, putem vorbi, în planul înțelegerii, de o pre-comprehensiune a credinței care izvorăște dintr-o experiență transmisă în continuitatea comunității, ca Tradiție eclezială, concretizată prin integrarea în Trupul lui Hristos prin Sfintele Taine, prin rugăciune individuală și colectivă, precum și prin trăirea bucuriei marilor sărbători creștine, profund întipărite în conștiința credincioșilor. Totodată, sunt necesare mereu lămuriri în acest domeniu, deoarece persistă lipsa de cunoaștere religioasă, confuzii de natură ideologică, diversitate religioasă și creștină, abordări superficiale sau amatoare, autosuficiență, dezinteres față de viața comunitară creștină, superstiții și, uneori, atitudini de rea-credință față de Hristos și de Evanghelia Sa, transmisă și interpretată în mod legitim de ierarhia Bisericii, care este, în același timp, purtătoare a harului mântuirii, dăruit prin Duhul Sfânt, Mângâietorul. Dincolo de dinamismul lumii, cu preocupările ei firești, care antrenează omul în logica unei existențe în lume, rămâne vocația profundă a acestuia spre divin, spre dimensiunea veșnică a ființei, dăruită cu iubire și fără plată de Dumnezeu, prin creație și mântuire, în ordinea religiei trăite în experiența teologică și eclezială a iubirii față de Hristos.

1 Rafail Noica, *Cultura Duhului*, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2002, p. 28.

Credința creștină, spunea Părintele George Florovski, este o îndrăgostire de Hristos, o iubire divină răstignită. De aceea, fără a ignora pluralismul religios al lumii de azi, dar pornind de la Revelația dumnezeiască și unicitatea ei în Hristos – Dumnezeu adevărat și om adevărat, mărturisit și trăit în comuniunea Bisericii Sale –, noi, ca creștini, mărturisim că singura religie adevărată este cea revelată dumnezeiește omului, în mod supranatural, prin întruparea lui Dumnezeu în Hristos, așa cum este consemnată în Sfintele Scripturi și actualizată spiritual și sacramental în Tradiția vie a Bisericii, într-un mod coerent cu ființa acesteia, în libertate și raționalitate, deoarece, așa cum spunea același teolog, într-un timp ca al nostru, „este nevoie să fie propovăduit Hristos întreg, Hristos și Biserica *totus Christus, caput et corpus*”². Omul, fiind o ființă teologică ce răspunde lui Dumnezeu prin credință – un act religios ce implică ascultare, adeziune personală la adevărul revelat și împlinirea voii divine descoperite în Hristos – nu poate înțelege în profunzime această realitate esențială decât printr-o teologie ancorată în Revelația biblică și Tradiția Bisericii, și printr-o hristologie cu dimensiune mântuitoare, așa cum afirma cardinalul W. Kasper³, trăită de credincios în rugăciunea comunitară, unde aude cuvintele lui Hristos din Evanghelie, vede întruparea istoriei mântuirii în scenele iconografice ale bisericii și se unește cu Hristos în Euharistie. Omul răspunde acestei chemări iubitoare a lui Dumnezeu prin trăirea poruncilor, care devin pentru el călăuză, mângâiere și binecuvântare în cadrul Bisericii celei una și mântuitoare (Psalmi 22, 5; 83, 7; 118, 9).

O urgență misionar-pastorală actuală este aceea a „reconstruirii credinței” pe baza Revelației istorice consemnate în Scripturi și a interpretării teologice oferite de Tradiția Bisericii, în fața numeroaselor pro-

2 George Florovski, *Biserica, Scriptura, Tradiția, Trupul viu al lui Hristos*, traducere de Florin Caragiu și Gabriel Mândrilă, Editura Platytera, București, 2005, p. 43; David Tracy, *The Achievement of Bernard Lonergan*, Herder and Herder, New York, 1970, pp. 49-50.

3 Renzo Lavatori, *Dumnezeu și omul – o întâlnire mântuitoare. Revelație și credință*, traducere de Pr. Alexandru Buzalic, Editura Galaxia Gutenberg, Târgu Lăpuș, 2009, p. 251. Credința se caracterizează prin trei aspecte, proprietăți principale: este darul lui Dumnezeu din iubirea Sa infinită pentru om, este rațională, adică este conformă cu raționalitatea umană ce se manifestă ca relație și are capacitatea reflexivă de a înțelege această situație în orizont cognitiv, și este liberă, de fapt reala libertate umană de a fi în comuniune cu Dumnezeu în iubire și adevăr, Dumnezeu fiind Adevărul și Iubirea în Sine.

iecte anticreștine ce au apărut odată cu modernitatea, și proclamarea acesteia într-un limbaj accesibil, dar profund și demn de om și de Dumnezeu, capabil să depășească expresiile pietiste și tradiționaliste înțelese greșit de omul contemporan, pentru a-l readuce la dimensiunea firească și fundamentală a vieții sale.

În prezent se discută despre o credință propozițională, exprimată prin afirmații doctrinare, sau despre o credință redusă la trăirea interioară, care ignoră Revelația și Tradiția Bisericii și devine o formă individualistă, lipsită de comunitatea mărturisitoare. Părintele Dumitru Stăniloae sublinia faptul că „Biserica Ortodoxă n-a despărțit niciodată credința, ca act sufletesc, de conținutul ei. De aceea și rugăciunile ei liturgice și particulare sunt, în același timp, acte de credință și mărturisiri ale conținutului credinței. Nu sunt numai manifestări subiective, lipsite de conținutul credinței. Nu sunt expresii ale unui sentiment vag”⁴.

Totodată, Părintele Stăniloae ne oferă o primă schiță de antropologie fundamentală, în lucrarea sa de referință Iisus Hristos sau restaurarea omului, abordând omul ca ființă religioasă, omul credinței în înțeles creștin, unit ontologic cu Dumnezeu printr-un act profund de trăire a acestei relații și dependențe, marcate de complexitate spirituală și psihologică, de o interioritate mistică ce implică adeziune și adorare sinceră a unui Dumnezeu cunoscut și iubit în chip înalt, cu roade vizibile în viața credinciosului. Este deosebit de important, mai ales în contextul actual, secularizat, pluralist și adesea ateu – realitate asumată ca program social de multe structuri ale lumii –, să explicăm comunității, într-un mod mai sistematic și printr-o hermeneutică teologico-ecclesială solidă și pătrunzătoare, accesibilă inimii și minții omului, asemenea cuvântului plin de zel rostit de Sfântul Petru la Cincizecime, ce înseamnă credința, de ce suntem ființă religioasă sau, mai precis, ființa Bisericii, întrucât identitatea noastră religioasă este, prin vocație și moștenire, creștină. Aceasta devine cu atât mai necesară cu cât identitatea noastră, așa cum este exprimată prin Evanghelie, ca mod de viață, și prin har, ca unire rațională și iubitoare cu Hristos, după cum remarcă J. Pelikan⁵, ne oferă un etos creștin

4 Dumitru Stăniloae, *Chipul nemuritor al lui Dumnezeu*, Editura Mitropoliei Olteniei, Craiova, 1987, pp. 6-7.

5 Jaroslav Pelikan, *Divine Rethoric. The Sermon on the Mount as Message and Model in Augustine, Chrysostom and Luther*, St. Vladimir Seminary Press, Crestwood, 2001, p. 20.

ce trebuie transmis printr-un logos coerent și luminos, însoțit de pathos, ca experiență transfigurată de Adevărul-Hristos și de cuvintele Sale. În același sens, Părintele Dumitru Stăniloae, meditănd asupra raportului dintre cuvânt și rugăciune în viața creștinului integrat în etosul Bisericii și în cultura marcată de Evanghelie, a analizat și relația dintre discursul teologic și dimensiunea spiritual-liturgică a vieții religioase, remarcând limpede că „legătura dintre cuvânt și rugăciune este atât de strânsă, încât în rugăciune e prezent cuvântul și în cuvânt rugăciunea. Totuși este necesar atât cuvântul ca atare, pentru a se arăta sensurile celor cuprinse în rugăciune, cât este necesară și rugăciunea, pentru ca mintea ascultătorilor să nu uite că auzind cuvântul trebuie să se roage, nu numai să gândească. Când se neglijează una dintre ele, în forma lor explicită, viața sufletească a credincioșilor nu se dezvoltă integral sau nu se mai dezvoltă, în general. Legătura strânsă între cuvânt și rugăciune s-a neglijat în Occident, poate în defavoarea rugăciunii, iar în Ortodoxia ultimelor secole în defavoarea cuvântului”⁶.

Aceste reflecții de profunzime ale teologului român constituie un apel la elaborarea unui limbaj teologic adecvat omului credincios de astăzi, pentru a contura clar diferența esențială față de semenii săi care, în societatea pluralistă actuală, pot fi agnostici, atei, adepți ai neognosticismului sau ai sincretismului religios, și care își exprimă pozițiile cu convingere. Creștinul este chemat să-și afirme credința întemeiată pe cuvintele lui Dumnezeu din Scriptură și pe repetarea coerentă a acestora în trăirea zilnică. Cu păstrarea relației vii cu Revelația și teologia patristică, este necesar ca discursul asupra credinței să fie adaptat nivelului de cunoaștere și cultură al prezentului, în acord cu distincția făcută de teologul B. Lonergan între o abordare a credinței în termeni metafizici și una în termeni epistemologici⁷. Așadar, modul de gândire și de viață al omului contemporan solicită o credință teologică care să aibă relevanță directă, care să-l privească personal, să-l împlinească interior și să-i aducă bucurie și sens intelectual. Din acest motiv, este de dorit, în sânul comunității ortodoxe, o abordare teologică și culturală a credinței și a mărturisirii acesteia, valabilă la toate nivelurile – de la cel popular, exprimat prin teologia intuitivă a credincioșilor, până la nivelul intelectualului onest sau

6 Dumitru Stăniloae, *Spiritualitate și comuniune în Liturgia ortodoxă*, Editura Mitropoliei Olteniei, Craiova, 1986, p. 86.

7 David Tracy, *op. cit.*, p. 48.

al omului de cultură – pornind de la reflecții autentice asupra acestui aspect fundamental al vieții, firesc și uman, pentru că a asculta cuvintele lui Hristos și a cugeta la ele înseamnă a-ți construi existența în funcție de ele, căci ele sunt adevărul vieții și al mântuirii. Mai mult decât atât, teologul, ca om al credinței Bisericii, aflat într-o comuniune sacramentală și comunitară autentică cu ceilalți, oferă mărturia vie că credința teologică este puntea reală și mântuitoare de legătură cu Dumnezeu – Cel ce este Cunoaștere și Iubire desăvârșită, fundament absolut al rațiunii și al iubirii dintre oameni. Printr-o recuperare a valorilor axiologice clasice, după rătăcirile seculariste, mai subtile sau mai violente și distructive, este important ca teologul să propună credința creștină drept valoarea supremă a existenței, care este darul lui Dumnezeu pentru Dumnezeu.

Credința este un act de relație între persoane. Credința teologică, în special, implică o relație firească și ontologică, bazată pe creația divină a omului după chipul lui Dumnezeu, o relație cu Dumnezeu Însuși. În contextul confruntării dintre o gândire clasică, ontologică și fundațională – la care se racordează firesc și teologia, care Îl concepe pe Dumnezeu drept ființă absolută și sacră – și gândirea subiectivistă, non-fundațională, caracteristică modernității, care nu mai are în vedere cauzalitatea, finalitatea sau sensul vieții umane dincolo de limitele istoriei adesea dureroase, apare nevoia afirmării credinței ca totalitate a relației: o credință ce transcende atât rațiunea, cât și fapta, pentru că este comuniune reală cu ceea ce este și cu Cel ce este.

Omul este, prin natura sa, o ființă a relației, deoarece își face apariția în lume în contextul unor relații familiale și comunitare, din care primește, încă dinainte de formarea propriei capacități raționale, taina vieții, a iubirii și a rugăciunii, simțind în toate acestea iubirea directă a lui Dumnezeu. În această direcție, Gordon Kaufman, reputat profesor la Harvard, înțelege credința ca o relație personală holistică, ce se adresează omului în mod firesc, în funcție de deschiderea sa față de ceea ce depășește sinele – față de realitatea transcendentă, cu divinitatea creatoare și organizatoare a lumii, dar și la nivel interpersonal, în raport cu ceilalți oameni cu care intră în legătură și comunicare. Totodată, prin rațiunea sa, omul accesează realitatea printr-un proces de diferențiere și analiză a elementelor componente, pe care le separă pentru a le înțelege. Astfel, omul se află neconținut în prezența lui Dumnezeu, considerat realitatea supremă, de la începutul și până la sfârșitul drumului său existențial.

În perspectiva agnostică, Dumnezeu este descris ca un mister absolut⁸. Pentru creștin însă, în actul iubirii și al cunoașterii divine, putem vorbi despre un pozitivism teologic⁹, în sensul că Dumnezeu S-a descoperit într-o măsură potrivită capacității omului de a-L cunoaște. Sfânta Scriptură ne oferă modelul exemplar al omului credincios, care trăiește în relație cu un Dumnezeu ce i S-a adresat în propriul său context existențial, revelându-Se ca Cel ce este, într-o progresie revelatorie ce culminează cu Hristos, Dumnezeu și Om, Care continuă să ne vorbească și azi, prin Duhul Sfânt, în Biserica Sa, cu aceeași iubire mântuitoare, în pașii credinței pe care-i facem către El. Acest pozitivism teologic este transmis și păstrat ca Tradiție a Bisericii – Hristos fiind prezent în mijlocul nostru prin lucrarea Duhului Sfânt – care confirmă Revelația și actualizează comuniunea tainică și vie cu Dumnezeu, începând cu Cincizecimea și continuând neîntrerupt până în prezent, prin cuvintele Scripturii interpretate în mod teologic și eclezial, prin Sfintele Taine, prin cultul liturgic și viața spirituală, în care credinciosul trăiește o comuniune simțită și iubitoare cu Hristos, asemenea celor care L-au cunoscut personal. De aceea, teologia ortodoxă pune accent pe cunoașterea lui Dumnezeu (*teognosia*), care este deopotrivă biblică, dogmatică și duhovnicească, întemeiată pe Revelația scripturistică și Tradiția vie a Bisericii, o dimensiune adesea pierdută sub influența filosofiei moderne, mai ales după separarea kantiană între rațiunea teoretică și cea practică – aceasta din urmă fiind atribuită religiei – precum și prin ruptura carteziană între subiectul cunoscător și realitatea materială, între *res cogitans* și *res extensa*.

Urmând mesajului complet și integrator al lui Hristos, ce conduce la cunoașterea Scripturii, a persoanei Sale divine și parte ce devine Împărăția Lui, în comuniune cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, Sfântul Ioan

8 Pentru Kaufman, conștiința omului în fața misterului absolut trece prin trei etape; momentul unei conștiințe naive, apoi cel al atitudinii critice și reflexive față de cultura și simbolurile religioase, și cel al certitudinii, al credinței și încrederii, unde rugăciunea are un loc și un rol central: Gordon D. Kaufman, *In Face of Mystery. A Constructive Theology*, Harvard University Press, Cambridge Massachusetts, London, 1993, pp. 51-57. Credința este centrală atitudinii omului față de Dumnezeu și, pentru a o înțelege, este absolut necesar să se facă „pasul credinței”, dincolo de orice argumentare metafizică, rațională: *Ibidem*, pp. 245-246; Petre Semen, *Experiența umanului cu divinul după Sfânta Scriptură, Teologie biblică*, Editura Performantica, Iași, 2007, p. 32.

9 Cardinal Avery Dulles, *A History of Apologetics*, Ignatius Press, San Francisco, 2005, p. 242.

Damaschin accentua în mod limpede importanța cunoașterii în credință, specifică teologiei clasice, atât în Răsăritul Ortodox, cât și în Apusul Catolic, afirmând că „nimic nu este mai de cinste decât cunoașterea; căci cunoașterea este lumina sufletului rațional, în vreme ce, dimpotrivă, ignoranța este întuneric. Căci așa cum întunericul este lipsa luminii, tot așa și lipsa cunoașterii este întunericul gândului rațional; pentru că ignoranța este proprie celor iraționale, iar cunoașterea celor raționale. Prin urmare, cel în care nu este cunoașterea, deși potrivit firii este cunoscător și știutor, acesta deși potrivit firii este rațional, din pricina unui suflet nepăsător și trândav, este mai rău decât cele neraționale; iar cunoaștere numesc aici adevărata cunoaștere a celor ce sunt. Iar dacă cunoașterile sunt ale celor ce sunt, cunoașterea mincinoasă, întrucât este cunoașterea celor ce nu există, este mai degrabă ignoranță decât cunoaștere. Așadar, întrucât nu viețuim cu sufletul gol, ci sufletul nostru este acoperit de mantie trupească, avem drept ochi un intelect văzător și cunoscător, capabil de cunoașterea și știința celor ce sunt. Dar el, întrucât nu are cunoașterea și știința de la sine, ci are nevoie de un învățător, să mergem la Învățătorul cel nemincinos, Adevărul (însuși) – iar înțelepciunea enipostatică și adevărul este Hristos întru care sunt toate comorile ascunse ale înțelepciunii (Coloseni 2:3)”¹⁰. În aceeași direcție, Părintele Dumitru Stăniloae afirma că, prin credință, „avem convingerea despre apropierea deplină a lui Dumnezeu de noi, în persoana lui Iisus Hristos, despre Care avem certitudinea sigură că este Dumnezeu Însuși. Iar mergând pe firul istoriei, vedem că această certitudine au avut-o cei dintâi și ne-au transmis-o nouă, prin generațiile ce ne-au precedat, apostolii”¹¹. Credința este moștenită de la Apostolii Domnului, cei care L-au văzut, auzit și atins, în mod extatic și doxologic, asemenea Sfântului Toma (I Ioan 1-3; Ioan 20, 28), și care au mărturisit divinitatea Sa, cu atât mai puternic după Învierea din morți – moment fundamental pentru Biserică, ai cărei membri trăiesc și mărturisesc aceeași credință apostolică.

10 Andrew Louth, *Ioan Damaschinul. Tradiție și originalitate în teologia bizantină*, traducere de Pr. Ioan Ică și Diac. Ioan I. Ică jr., Editura Deisis, Sibiu, 2010, pp. 445-446; Peter Kreeft, *The Philosophy of Jesus*, St. Augustine's Press, South Bend Indiana, 2007. Această ultimă lucrare poate fi citită în aceeași logică, pentru că autorul afirmă clar că Iisus Hristos este Izvorul metafizicii, moralei, dreptului, politicii, fiind temelul acestora prin propria identitate divină, *Eu sunt...*, oferind metafizica iubirii și sfințenia drept cheie a ontologiei.

11 Dumitru Stăniloae, *Iisus Hristos sau restaurarea omului*, ediția a doua, Editura Omniscop, Craiova, 1993, p. 47.

Astfel, în ființa omului există o înclinație, o intenționalitate ontologică către Dumnezeu, fiind creat după chipul Său, restaurat în Hristos și destinat slavei celei veșnice – trei dimensiuni fundamentale ale existenței umane care ne definesc în mod real ca fii ai lui Dumnezeu.

Modelul epistemologic și cognitiv grecesc confirmă realitatea acestei legături fundamentale dintre credință și cunoaștere. Astfel, după cum subliniază S.D. Philaretos, ideile teologice prin care omul se exprimă ca ființă religioasă și își articulează relația cu divinitatea, ca expresie a credinței în Dumnezeu, își au originea în Dumnezeu Însuși – ființa absolută și cauza eficientă a tot ceea ce există ca alteritate, ca realitate obiectivă distinctă de subiectul cunoscător. Credința, ca act spiritual fundamental, ia naștere în urma unei întâlniri directe a omului cu Dumnezeu, într-o relație vie, și reprezintă o consecință firească a ideii și conștiinței despre Dumnezeu – idee pe care omul o poartă în el, fiind ontologic dependent și aflat în comuniune cu Creatorul, prin însăși minunea de a exista.

Ideea de Dumnezeu constituie imaginea ființei divine imprimată în spiritul uman, ce provine din relația profundă dintre subiectul gânditor și obiectul cunoașterii – în acest caz, Ființa divină. Astfel, credința include o dimensiune cognitivă intrinsecă, o „vedere” și „auzire” spirituală a lui Dumnezeu, care corespunde unei idei innăscute despre El, ce se actualizează progresiv în procesul personalizării umane, în mod deosebit în cadrul comunitar, iar în mod deplin în comunitatea religioasă – adică în Biserică, instituția teandrică prin excelență. Această realitate esențială a omului religios și credincios a fost formulată în mod variat de-a lungul istoriei, în diferite sisteme epistemologice: fie în scolastică, unde adevărul era înțeles ca acord al gândirii cu ființa, ceea ce a dus până la interogații speculative despre însăși existența ființei, ajungând în epoca modernă chiar la negarea lui Dumnezeu; fie în gândirea heideggeriană, în care adevărul apare ca revelare a ființei în orizontul istoric; fie în cadrul teologiilor existențiale, care interpretează adevărul ca o corelație între obiect și subiect.

S. D. Philaretos reproșează scolasticii faptul că a ignorat adevărul fundamental: anume că la originea cunoașterii nu stă gândirea, ci ființa – fără de care nici gândirea nu ar fi posibilă. Descartes, uitând acest principiu, a deschis drumul unei gândiri moderne în care ființa este văzută ca o creație a propriei rațiuni, conducând spre forme de idealism și chiar monism orientat extrem¹².

12 S. D. Philaretos, *The Idea of Being. An Exposition of its Incarnation and Revelation and the Primary Law of the Spirit*, translated from the original Greek by D. Cummings,

Teologul grec Ioannis Romanides atrage atenția că atunci când ne raportăm la Dumnezeu în actul credinței, atribuindu-I nume sau termeni după modelul biblic, nu ne referim la un concept abstract sau la o construcție lingvistică, ci la o realitate – la Realitatea supremă. Credința, în dimensiunea sa gnoseologică, este o relație vie și empirică cu Dumnezeu, în sensul unei experiențe reale, directe și reciproce. Această relație este posibilă pentru că, așa cum afirmă Romanides, „puterile noastre gnoseologice sunt în raporturi de analogie față de cele create și nu se extind asupra celor necreate; din acest motiv omul le cunoaște numai pe cele create. Prin urmare, orice terminologie am folosi despre Dumnezeu, această terminologie va fi luată din experiența cotidiană a omului și nu dintr-o oarecare capacitate a omului de a descrie necreatul”¹³.

Concluzii

Așa cum este reală relația omului cu lumea sensibilă și vizibilă – care a generat dezvoltarea științelor academice și aplicate în diverse domenii – tot atât de reală este și relația cu Dumnezeu, prin actul credinței. Aceasta presupune iubire activă și împlinirea poruncilor, prin care omul dobândește nu doar cunoașterea lumii, ci și pe cea de sine, în lumina lui Hristos-Logosul. Această lumină este necreată și dumnezeiască, și în ea gravitează tot ceea ce există, căci în Hristos sunt toate ale înțelepciunii și ale cunoașterii, iar El este Adevărul și viața.

Bibliografie:

- CĂLINA, Gelu, „Despre relația dintre creștinism, credințele religioase și pluralitatea religioasă”, în *Journal for Freedom of Conscience (Jurnalul Libertății de Conștiință)*, 12 (3), 2024, pp. 335-353 <https://doi.org/10.5281/zenodo.14887657>.
- DULLES, Cardinal Avery, *A History of Apologetics*, Ignatius Press, San Francisco, 2005.

The Orthodox Christian Educational Society, Chicago, 1963, pp. 53, 83, 86; Hans Waldenfels, *op. cit.*, pp. 570-574; Francis Schüssler Fiorenza, *Foundational Theology. Jesus and the Church*, Crossroad, New York, 1984, p. 276.

13 Ioannis Romanides, *Teologia patristică*, traducere din limba neogreacă și studiu introductiv de Pr. dr. Gabriel Mândrilă, Editura Metafrază, București, 2011, pp. 102-103, 227.

- ✦ FIORENZA, Francis Schüssler, *Foundational Theology. Jesus and the Church*, Crossroad, New York, 1984.
- ✦ FLOROVSKI, George, *Biserica, Scriptura, Tradiția, Trupul viu al lui Hristos*, traducere de Florin Caragiu și Gabriel Mândrilă, Editura Platytera, București, 2005.
- ✦ KAUFMAN, Gordon D., *In Face of Mystery. A Constructive Theology*, Harvard University Press, Cambridge Massachusetts, London, 1993.
- ✦ LOUTH, Andrew, *Ioan Damaschinul. Tradiție și oroginalitate în teologia bizantină*, traducere de Pr. Ioan Ică și Diac. Ioan I. Ică jr., Editura Deisis, Sibiu, 2010.
- ✦ NOICA, Rafail, *Cultura Duhului*, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2002.
- ✦ PELIKAN, Jaroslav, *Divine Rethoric. The Sermon on the Mount as Message and Model in Augustine, Chrysostom and Luther*, St. Vladimir Seminary Press, Crestwood, 2001.
- ✦ PHILARETOS, S. D., *The Idea of Being. An Exposition of its Incarnation and Revelation and the Primary Law of the Spirit*, translated from the original Greek by D. Cummings, The Orthodox Christian Educational Society, Chicago, 1963.
- ✦ ROMANIDES, Ioannis, *Teologia patristică*, traducere din limba neogreacă și studiu introductiv de Pr. dr. Gabriel Mândrilă, Editura Metafrază, București, 2011.
- ✦ ROTARU, Ioan-Gheorghe, "Biserica lui Dumnezeu, sursa unui Râu al Vieții și al Vinedcării", *Argeșul orthodox*, 2012, XI, nr. 564, p. 5.
- ✦ STĂNILOAE, Dumitru, *Chipul nemuritor al lui Dumnezeu*, Editura Mitropoliei Olteniei, Craiova, 1987.
- ✦ STĂNILOAE, Dumitru, *Iisus Hristos sau restaurarea omului*, ediția a doua, Editura Omniscop, Craiova, 1993.
- ✦ STĂNILOAE, Dumitru, *Spiritualitate și comuniune în Liturghia ortodoxă*, Editura Mitropoliei Olteniei, Craiova, 1986.
- ✦ TRACY, David, *The Achievement of Bernard Lonergan*, Herder and Herder, New York, 1970.